

Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León

Maestría en Argumentación Judicial

Asignatura: Doctrina Estándar de la Argumentación

Ensayo: Sentencia, *TJUE, Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland y Schrems (C-311/18) ("Schrems II")*

Presentado por: María Elizabeth Robles Cantú

Instructor: Doctor Rogelio López Sánchez

Grupo: 4

Monterrey, Nuevo León, México

25 de mayo de 2026

Introducción

Actualmente, el desarrollo tecnológico ha ido cambiando de forma constante debido a la manera en que las personas interactúan y comparten información de su vida cotidiana. Podemos ver como gran parte de nuestros datos personales circulan en redes sociales o plataformas digitales, muchas veces sin que tengamos claridad sobre el alcance del uso que pueda darse a nuestra información. Frente a esta situación, el derecho enfrenta grandes retos en la actualidad al tratar de proteger los derechos fundamentales ante estos escenarios.

Bajo ese contexto, este ensayo tiene como finalidad analizar como la protección de los datos personales ha ido adquirido mayor relevancia, especialmente en conflictos que surgen del tratamiento de nuestra información. Por ello, se abordarán distintas posturas teóricas sobre la capacidad del derecho para responder ante ello; además, el análisis de la sentencia respecto al caso Shrems II resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nos muestra con exactitud estos conflictos que se presentan en nuestra actualidad, donde están en juego la protección de los datos personales, la intimidad, la dignidad humana y la autonomía de las personas.

1. Análisis del texto: López Sánchez, Rogelio, “La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana” (pp. 35-57)

Una vez analizado el texto aportado, puede observarse que éste aborda una problemática importante en el derecho constitucional. Ello, derivado de la dificultad de definir con precisión cual es el verdadero alcance de los derechos fundamentales cuando su contenido no se encuentra plenamente definido en la propia norma. Si bien, el autor muestra diferentes posturas teóricas sobre la completitud, la indeterminación y la discrecionalidad judicial, así como el papel que tienen los jueces frente aquellos casos en los que se enfrentan a situaciones donde la norma no es suficiente, y como aún con esta problemática, su función principal es garantizar la coexistencia de elementos tales como la ley, el derecho y la justicia a través de métodos de interpretación. En ese sentido, López Sánchez (2018a) expone precisamente como la indeterminación normativa obliga al juez asumir un papel activo en la interpretación de los derechos fundamentales.

Desde esta perspectiva, uno de los puntos que considero más relevantes dentro del texto consiste en el análisis que debe realizarse ante la existencia de dos criterios de tesis de distintos autores para concebir el derecho. Por una, aquellos que parten de la idea de un sistema completo, capaz de resolver cualquier conflicto que se les presente dentro del mismo ordenamiento jurídico, y que incluso ante aquellos supuestos donde, en apariencia, podrían advertirse como vacíos normativos -lagunas jurídicas-, el juez debe asumir como si no existieran, pensando justo en que el sistema es un todo coherente ausente de imperfecciones, bajo esta idea, el juez no crea derecho, sino que encuentra formas legales dentro del propio sistema (herramientas) necesarias para resolver el caso en concreto, aun en los llamados casos difíciles.

Mientras que otro, parte de la idea de reconocer que, en el derecho, no siempre es posible que se encuentren soluciones, precisamente cuando se trata de derechos fundamentales, y no precisamente por una falla al sistema jurídico, sino como consecuencia de este: la vaguedad. Aunque existen leyes que pueden ser precisas, pensar en un sistema sin normas vagas es imposible. El derecho intenta regular conductas humanas dentro de una sociedad que no permanece estática; por el contrario, cambia constantemente, genera nuevas dinámicas y plantea conflictos que difícilmente pudieron

preverse. Precisamente por ello, no siempre es posible encontrar respuestas completamente definidas para cada supuesto que se presenta. De ahí que, como se menciona en el texto, la primera fuente de indeterminación jurídica es la vaguedad. (López Sánchez, 2018a).

Y justo es donde comparto la visión de esta última tesis por lo siguiente: cualquier sistema normativo-jurídico necesita regular una gran variedad de actividad humana, es decir, ante un sistema que es cambiante ya que la misma sociedad obliga que éste sea así, sus necesidades se van transformando conforme el paso del tiempo y la época de los hechos. Por tanto, no lo considero como un defecto en el derecho, sino más bien una consecuencia natural frente a la realidad social que permanece en constante evolución.

2. Sentencia: TJUE, *Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland y Schrems (C-311/18)* (“*Schrems II*”), 16/07/2020

Una vez de haber dado lectura al caso *Schrems II*, podríamos señalar que éste representa un ejemplo claro de como los derechos fundamentales enfrentan desafíos muy complejos en la actualidad, precisamente frente a realidades tecnológicas y transnacionales que difícilmente pudieron ser previstas por legisladores o esquemas del derecho. Considero que, en este caso, el conflicto no se limitó únicamente a una discusión sobre la privacidad, las transferencias de datos personales, o vigilancia estatal, sino más bien, que se colocó en debate el tratamiento de estos datos personales y las garantías jurídicas que deben subsistir cuando la información es transferida fuera del territorio de uno o varios países, en este caso de la Unión Europea.

Desde mi punto de vista, el origen de este caso se encuentra en la inconformidad que fue planteada por Maximilian Schrems, respecto del tratamiento de sus datos personales por parte de Facebook Ireland hacia servidores ubicados en Estados Unidos, bajo el argumento de que, una vez transferida dicha información, ésta podía ser objeto de acceso por parte de autoridades estadounidenses con fines relacionados a seguridad nacional e inteligencia. Ahora, la inconformidad no se enfocaba en determinar si una empresa privada podía transferir datos personales, sino más bien, si dicho

tratamiento internacional mantenía un nivel de protección que fuera compatible con los derechos humanos fundamentales reconocidos en la Unión Europea. (Sentencia Shrems II, 2020).

A mi juicio, el punto central para el Tribunal no consistió únicamente en verificar si existía un mecanismo que permitiera la transferencia de información, sino en analizar si ese tratamiento ofrecía una protección real frente a posibles afectaciones a los derechos fundamentales. Por tanto, el análisis que realizó el Tribunal no fue únicamente para efecto de verificar si existían mecanismos que permitieran la transferencia de la información, sino más bien, el examinar si, en la práctica, esos mecanismos podían garantizar una protección real para los titulares de los datos.

En este punto, considero importante analizar la sentencia desde un test de proporcionalidad, ya que ello permitirá comprender con mayor claridad la lógica argumentativa adoptada por el Tribunal Europeo. En este punto, resulta importante identificar qué finalidad tenía realmente esa medida. En este caso, el acceso de los datos personales por parte de las autoridades estadounidenses encontraba justificación en razones de seguridad nacional y de inteligencia, que éstas podrían considerarse jurídicamente legítimas. Ahora, en cuanto a la idoneidad, puede advertirse que el acceso a cierta información si guardaba relación con los fines de seguridad nacional perseguidos, por lo que el problema no radicaba en esta medida.

Hasta este punto podría parecer que la medida tenía justificación; sin embargo, el problema surge al analizar si realmente era necesaria y proporcional. Pues aquí el Tribunal Europeo identificó que la afectación a los derechos fundamentales -derecho a la vida privada, a la protección de los datos personales y la tutela judicial efectiva- resultaba excesiva, ya que los datos no estaban sujetos a límites claros ni ofrecía protección como la prevista en la Unión Europea. Además, el problema surgía ya que no se contaba con mecanismos efectivos de defensa para las personas titulares de los datos. Por ello, el Tribunal concluyó que, aun cuando con la finalidad perseguida -seguridad nacional- pudiera considerarse legítima, el nivel de protección de los derechos a la vida privada, los datos personales y -este no garantizaba un nivel de protección equivalente al de la Unión Europea.

2.1. Premisas normativas

El Tribunal construyó su determinación a partir de derechos fundamentales vinculados la vida privada, la protección de los datos personales y la tutela judicial efectiva.

2.2. Premisas fácticas

El conflicto surge a partir del tratamiento y transferencia de datos personales de usuarios europeos por parte de Facebook Ireland hacia servidores ubicados en Estados Unidos, bajo un contexto en el que existía la posibilidad de acceso a dicha información por autoridades estadounidenses con fines de seguridad nacional e inteligencia, sin que las personas titulares de los datos contaran con mecanismos efectivos de defensa equivalentes a los previstos dentro de la Unión Europea.

3. Análisis del texto: López Sánchez, Rogelio. “*El derecho a la información y datos personales en México, una visión comparada con el sistema interamericano y europeo de derechos humanos*” (pp. 97–132)

Una vez de haber analizado el segundo texto proporcionado, considero que uno de los aportes más relevantes consiste en mostrar como la protección de datos personales encuentra sustento en principios fundamentales como la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. Desde esa perspectiva, me parece acertado que el análisis no reduzca este tema solo a cuestiones relacionadas con el tratamiento de información, sino que lo vincula directamente con la protección de la persona y su autonomía frente al uso de su información personal. (López Sánchez y Leal Espinoza, 2018).

Uno de los aspectos de los que hace referencia el texto y en mi opinión es de los más interesantes, es precisamente la evolución que ha tenido el derecho a la intimidad. Tradicionalmente, se entendía como un ámbito reservado de la vida personal frente a intervenciones indebidas; sin embargo, el gran avance y desarrollo tecnológico transformó por completo lo anterior. Actualmente, considero que gran parte de la información que está vinculada con las personas circula de manera constante en entornos digitales, como las redes sociales, plataformas tecnológicas, etc., lo que ha llevado a replantear la forma clásica que se entendía al derecho a la intimidad, incorporando nuevas formas de protección, como lo es ahora con el derecho a la protección de datos personales.

Desde mi perspectiva, esta evolución resulta demasiado lógica, ya que hoy en día la afectación a la esfera personal no necesariamente ocurre mediante una invasión directa a la vida privada, sino a través de la recopilación, procesamiento y almacenamiento o incluso comercialización de nuestra información personal. Bajo esa lógica, considero que la protección de datos personales surge como una respuesta jurídica a nuevas formas de afectación a la esfera privada de las personas.

Otro de los puntos que también considero relevantes del texto, es el de reconocer que estos riesgos relacionados con la vulneración a nuestra información personal no necesariamente provienen del Estado, sino de empresas privadas, sobre todo aquellas corporaciones tecnológicas grandes internacionales que cuentan con una gran capacidad de recopilar, procesar y utilizar nuestros datos personales a gran escala, lo que deja a las personas en una desventaja. En la práctica podemos ver cotidianamente que, un ciudadano común, difícilmente puede comprender o negociar el alcance del tratamiento que se dará a su información frente a empresarios con amplios recursos tecnológicos, económicos y mayor conocimiento jurídico.

Asimismo, el texto deja claramente ver que los datos personales no constituyen un derecho absoluto, ya que estos pueden entrar en conflicto con otros intereses jurídicamente relevantes. Sin embargo, cualquier restricción de derecho debe encontrarse debidamente justificada y superar un análisis riguroso de proporcionalidad, como lo vimos en el caso de la Unión Europea “Schrems II”, donde justo aquí, se cuestionó si el tratamiento de los datos podía considerarse legítimo frente a la necesidad de la afectación de derechos fundamentales.

Por ello, considero que este texto complementa de manera significativa el análisis previo a la sentencia aportada, al demostrar que la protección de los datos personales no responde únicamente a cuestiones tecnológicas, sino a la tutela efectiva de los derechos fundamentales, como la dignidad humana y la intimidad.

4. Conclusión

El caso Schrems II permite advertir como los desafíos en materia de protección de datos personales han puesto a prueba la capacidad del derecho para responder frente a nuevas formas de afectación a los derechos fundamentales. Resulta claro que, la protección de los datos personales no puede reducirse a un cumplimiento contractual, sino que debe vincularse directamente con la dignidad humana, la privacidad y la autonomía personal.

Esta sentencia evidencia que incluso frente a intereses como la seguridad nacional, el tratamiento de datos personales no puede realizarse sin límites claros ni sin garantías reales para quienes son titulares de dicha información.

5. Bibliografía

López Sánchez, R. (2018). *La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana*. Thomson Reuters Aranzadi.

López Sánchez, R., y Leal Espinoza, J. L. (2018). *El derecho a la información y datos personales en México: Una visión comparada con el sistema interamericano y europeo de derechos humanos*. Dykinson.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2020, 16 de julio). *Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Ltd y Maximilian Schrems (C-311/18) ("Schrems II")*.